

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Нодирбекова Дилдона

dildonaabdumalik@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17406806>

Аннотация

Доступ к экологической информации является ключевым элементом реализации экологических прав граждан и важным условием устойчивого развития общества. В работе анализируются законодательные и институциональные механизмы обеспечения права граждан на получение экологической информации в Республике Узбекистан, а также обозначаются основные проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: экологические права, доступ к информации, устойчивое развитие, прозрачность, законодательство Узбекистана.

Основное содержание

Право на благоприятную окружающую среду и получение достоверной экологической информации признано фундаментальным правом человека. Республика Узбекистан предпринимает активные шаги по укреплению правовой базы в этой сфере, обеспечивая открытость данных и участие населения в принятии решений.

Ключевыми нормативно-правовыми актами, регулирующими данное право, являются Конституция Республики Узбекистан, Закон «Об охране природы», Закон «Об экологической экспертизе» и Закон «Об обращении с экологической информацией». Они закрепляют обязанность государственных органов предоставлять экологические сведения, за исключением случаев, когда информация составляет государственную тайну.

Граждане имеют возможность получать сведения о состоянии воздуха, воды, почвы, результатах экспертиз, а также о мерах, направленных на предотвращение загрязнений. Основные формы доступа включают официальные сайты, публикации в СМИ, общественные слушания и электронные запросы.

Важную роль в реализации данного права играет Комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан и его подразделения, а также цифровые платформы, обеспечивающие публикацию актуальных экологических данных. Значительное участие принимают СМИ и общественные организации, способствующие экологическому просвещению и контролю.

Узбекистан является участником Орхусской конвенции, предусматривающей доступ к экологической информации, участие общественности и доступ к правосудию по экологическим вопросам. В рамках реализации международных обязательств страна развивает принципы «зелёной экономики» и экологической прозрачности.

Среди актуальных проблем можно выделить недостаточную информированность населения, бюрократические барьеры при получении данных и ограниченные технические возможности. Для их решения необходимы совершенствование законодательства, развитие цифровой инфраструктуры и повышение экологической культуры граждан.

Заключение

Таким образом, в Узбекистане формируется система правовых и институциональных механизмов, обеспечивающих гражданам доступ к экологической информации. Дальнейшее совершенствование законодательства и повышение прозрачности деятельности государственных органов станут важными условиями укрепления экологической ответственности и устойчивого развития.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы».
3. Закон Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе».
4. Закон Республики Узбекистан «Об обращении с экологической информацией».
5. Орхусская конвенция о доступе к информации, участии общественности и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.